

DATA MANAGEMENT PLAN/PLÁN PRO SPRÁVU DAT

Název projektu: Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj

Akronym projektu: MATUR

Datum: 10.11.2022

Verze DMP: 2.0

HISTORIE ZMĚN		
Verze	Datum zveřejnění	Změny
1.0	10.11.2022	▪ 27. 3. 2024
2.0		

1. Shrnutí dat:

Použijete znovu některá stávající data? K čemu je znovu použijete? Uvedte důvody, pokud bylo opakované použití stávajících dat zvažováno, ale zamítnuto.

Předpokladem je opakované použití stávajících dat. Tato data budou pravděpodobně výstupem z příbuzných studií realizovaných na VŠB – TUO z předmětných oborů výzkumu. Data tak budou použita k porovnání s daty z novějšího výzkumu. Projekt je zaměřen na materiálový výzkum, což znamená, že data budou využívána v aplikační praxi a v dalších souvisejících projektech, které mohou rozšířit naši zkoumanou problematiku v rámci tohoto výzkumu.

Jaké typy a formáty dat budou v rámci projektu generovány nebo znovu použity?

Konstrukční CAD výkresy a simulace:

SolidWorks: .sldprt, .sldasm, .slddrw / .pdf, .jpg

DesignWorks: .mph / .pdf, .jpg

Analytické SW: ansys, comsol

Technické zprávy a výpočty: word

Za jakým účelem se budou data generovat nebo opětovně používat ve vztahu k cílům projektu?

Data budou generována a opětovně používána pro naplnění cílů projektu, což je technologický posun v materiálových vědách.

Jaká je předpokládaná velikost dat, které hodláte generovat nebo znovu použít?

V současné fázi přípravy projektu předpokládáme, že velikost dat není omezena z důvodu využití samostatného úložiště VŠB – TUO.

Jaký je původ dat, ať už vytvořených nebo znovu použitých?

Vytvořená nebo znovu použitá data pocházejí z vědeckých studií/praktických měření, realizovaných VaV projektů a smluvního výzkumu.

Pro koho mohou být vaše data užitečná (“užitečnost dat”) kromě vašeho projektu?

Data mohou být využita v oboru materiálů a technologií ve vědecké sféře pro potenciální další využití

a v aplikační sféře v podnicích.

2. FAIR data / FAIR data

Zajištění dohledatelnosti dat (findability), včetně ustanovení pro metadata

Budou data opatřena perzistentním identifikátorem?

Data budou opatřena perzistentním identifikátorem. Perzistentní identifikátor digitálního objektu (DOI) poskytuje trvalou přístupovou cestu v online prostředí, a to i po změně URL adresy. Bude obsahovat klíčová slova, která umožní snadnou dohledatelnost a jsou takto v souladu s jinými pracemi v oborech projektu. Členství v Crossref obdržela VŠB-TUO svůj vlastní prefix identifikátoru DOI – 10.31490, jenž je možné přiřadit každé elektronické publikaci, která byla nebo bude vydána VŠB-TUO a která je přístupná online. Perzistentní identifikátor ORCID je neměnný a jednoznačný identifikátor autora/vědce v digitálním prostředí a pomáhá sdružit autora a výsledky jeho práce (články, projekty, žádosti o grant apod.).

Budou poskytnuta bohatá metadata umožňující vyhledávání? Jaká metadata budou vytvořena? Jaké disciplinární /oborové nebo obecné standardy budou dodržovány? V případě, že ve vašem oboru neexistují metadatové standardy, uveďte, jaký typ metadat bude vytvořen a jakým způsobem.

Poskytnutá metadata budou opatřena DOI podle požadavků DataCite a CrossRef. Metadata, která budou vytvořena: název projektu, DOI, datum zveřejnění, datum poslední aktualizace, jména autorů a spoluautorů, jejich kontaktní údaj, instituce, na které autor (autoři) působí, odkazy na dostupná data, název a číslo stránky článku v časopise, pokud byl článek publikován v tištěné podobě, a stručný popis dat zveřejněných v repozitáři.

Budou v metadatach uvedena klíčová slova pro vyhledávání, aby se zlepšila možnost vyhledávání a následného potenciálního opakovaného použití?

Klíčová slova budou uvedena v metadatach v DOI. Klíčová slova zahrnují specifické termíny související s tématem projektu, aby byl umožněn přístup prostřednictvím webových služeb a vyhledávačů. Klíčová slova mohou být specifická, tj. snadno dohledatelná, a obecná, tj. zobecněním mohou být hůře vyhledatelná např. prostřednictvím funkce širšího vyhledávání.

Budou metadata nabízena takovým způsobem, aby je bylo možné automaticky zpracovávat (harvestovat) a indexovat?

Metadata budou nabízena takovým způsobem, aby je bylo možné automaticky zpracovávat a indexovat.

Zpřístupnění dat

Repozitáře (úložiště)

Budou data uložena v důvěryhodném repozitáři?

Data budou uložena v důvěryhodném datovém repozitáři Zenodo, který je integrován do celosvětové infrastruktury otevřených zdrojů a systémů. Současně je možné uvažovat o využití dalších repozitářů obecných (např. Národní repozitář) nebo oborových (např. Materials Cloud). Interním informačním systémem výzkumu na VŠB-TUO je OBD (Osobní bibliografická databáze).

Prověřili jste vhodná řešení s daným repozitářem, kde budou vaše data uložena?

Byla prověřena všechna potenciální úložiště a další řešení z hlediska přínosů a nákladů. Vzhledem k tomu, že VŠB – TUO podporuje principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím, není pochyb o jeho vhodnosti výběru.

Zajišťuje repozitář, přidělení identifikátoru k datům? Umožní repozitář přiřadit identifikátor k digitálnímu objektu?

Repozitář přiděluje záznamům jedinečný perzistentní identifikátor DOI.

Budou všechna data volně dostupná? Pokud určité soubory dat nelze sdílet (nebo je třeba je sdílet za podmínek omezeného přístupu), vysvětlíte proč, a jasně oddělíte právní a smluvní důvody pro záměrné omezení. Mějte na paměti, že v projektech s více příjemci je také možné, aby si konkrétní příjemci ponechali data uzavřená, pokud je jejich zpřístupnění dat v rozporu s jejich oprávněnými zájmy nebo jinými omezeními podle grantové dohody.

Všechna data nebudou volně dostupná. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech. Některá data mohou být označena za důvěrná, zejména ta data, která mohou předmětem obchodního tajemství nebo ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess.

Pokud je uplatňováno embargo, které má poskytnout čas na publikování nebo na ochranu duševního vlastnictví (např. patentů), uveďte, proč a jak dlouho bude časové embargo platit, s ohledem na to, že významná data by měla být zpřístupněna co nejdříve.

V současné fázi přípravy projektu je obtížné spekulovat o důvodech a délce uplatnění embarga. Toto je předmětem posouzení případ od případu. S nejvyšší pravděpodobností lze předpokládat, že embargo nebude uplatněno.

Budou data přístupná prostřednictvím bezplatného a standardizovaného přístupového protokolu?

Data budou v maximální možné míře zpřístupněna prostřednictvím bezplatného a standardizovaného přístupového protokolu.

Pokud existuje omezení k užití dat, jak bude zajištěn přístup k datům? Jak bude nastaven přístup v průběhu projektu, a jak po jeho skončení?

Pro data neexistují žádná dlouhodobá omezení k jejich užití. Všechna data budou zpřístupněna, mimo data s omezením přístupu ve výjimečných případech (např. ochrana duševního vlastnictví, obchodní tajemství). K datům bude možné průběžně přistupovat v průběhu projektu a nezávisle a neomezeně po skončení projektu.

Jak bude ověřena totožnost osoby, která dostane k datům přístup?

V současné fázi přípravy projektu počítáme s variantou, že totožnost osoby, která dostane přístup k datům, bude ověřena na ZENODO registraci.

Je potřeba zřídit komisi pro přístup k datům (např. pro hodnocení/schvalování žádostí o přístup k osobním/citlivým údajům)?

V současné fázi přípravy projektu je obtížné spekulovat o potřebě zřízení komise pro přístup k datům. Lze předpokládat, že zřídit komisi pro přístup k datům není potřeba.

Metadata

Budou metadata otevřeně dostupná a licencovaná pod veřejnou licenci CC-0, jak je uvedeno v grantové dohodě? Pokud ne, objasněte, prosím, proč. Budou metadata obsahovat informace, které uživateli umožní přístup k datům?

Metadata budou otevřeně dostupná a licencovaná, s využitím licence Creative Commons (CC-BY, CC-0). Metadata obsahují dostatek informací, která umožní uživateli přístup k datům.

Jak dlouho budou data dostupná a dohledatelná? Bude zaručeno, že metadata zůstanou dostupná i poté, co data už nebudou dostupná?

Data budou dostupná a dohledatelná na dobu neurčitou. V případě, že data nebudou dostupná, budou metadata uložená v repozitáři neomezeně dostupná na dobu neurčitou.

Bude zahrnuta dokumentace nebo odkaz na jakýkoliv software, který bude potřebný pro přístup k datům nebo jejich prohlížení?

V současné fázi přípravy projektu je na zvážení, zda je nutné zahrnout dokumentaci a odkaz na software pro zpracování přístupu a prohlížení dat.

Bude možné zahrnout příslušný software (např. v otevřeném zdrojovém kódu)?

Použití speciálního softwaru není pro účely tohoto projektu potřeba.

Interoperabilita dat

Jakými slovníky, standardy, formáty nebo metodikami dat a metadat se budete řídit, aby vaše data byla interoperabilní a umožňovala šíření a opakované použití dat v rámci oborů i mezi nimi? Budete dodržovat osvědčené postupy pro interoperabilitu, které jsou podporovány (vědeckou) komunitou? Které to budou?

Pro soubory dat a metadat se budeme řídit standardními slovníky, standardy, formáty a metodikami. Vynaložíme veškeré úsilí k tomu, aby byla data a metadata zveřejněna v co možná nejpřístupnějším formátu. Data a metadata jsou nejprve uložena na serveru VŠB – TUO a po zveřejnění dat následně v depozitáři Zenodo. Zároveň budou dodrženy osvědčené postupy pro interoperabilitu, zejména formáty souborů CSV, PDF nebo TXT.

V případě, že je nevyhnutelné používat neobvyklé ontologie nebo generovat ontologie a slovníky specifické pro projekt, poskytnete mapování běžněji používaným ontologiím? Budete otevřeně publikovat generované ontologie nebo slovníky, aby se dali znovu použít, upřesnit nebo rozšířit?

V současné fázi přípravy projektu počítáme s variantou, že nebude poskytnuto mapování běžněji používaným ontologiím.

Budou vaše data obsahovat odkazy na jiná data (např. jiná data z vašeho projektu nebo soubory dat z předchozího výzkumu)?

Data budou obsahovat odkazy na jiná data, zejména na jiná data projektu a soubory dat z přechodného výzkumu.

Zvýšení opakovaného použití dat

Jak poskytnete dokumentaci potřebnou k ověření analýzy dat a usnadnění opětovného použití dat (např. soubory readme s informacemi o metodice, workflow, čištění dat, analýze dat, definicích proměnných, měrných jednotkách atd.)?

Dokumentace potřebná k ověření analýzy dat a usnadnění opětovného použití dat bude použita ve vědeckých publikacích a zpřístupněna publikováním v odborných časopisech.

Budou vaše data volně dostupná, aby bylo umožněno jejich co nejširší opakované použití? Budou vaše data licencována pomocí standardních licencí pro opětovné použití v souladu s povinnostmi stanovenými v grantové dohodě?

Data budou volně dostupná, aby bylo umožněno jejich co nejširší opakované použití. Data budou předmětem licence pro opakované použití v souladu s povinnostmi stanovenými v grantové dohodě.

Bude umožněno použití dat třetí straně během, a hlavně po skončení projektu?

Data, která budou zpřístupněna na základě otevřeného přístupu, budou využitelná třetími stranami během doby trvání projektu a po skončení doby projektu. V případě, že budou data uložena v repozitáři s omezeným přístupem, bude se jednat o výjimečný případ, např. z důvodu ochrany duševního vlastnictví.

Bude původ dat důkladně zdokumentován pomocí příslušných standardů?

Původ dat bude ověřen prostřednictvím citace zdroje informace za použití standardního formátu, používaného příslušnou vědeckou komunitou.

Popište všechny relevantní procesy zajištění kvality dat.

Proces posouzení kvality dat z hlediska výpovědní hodnoty získaných/vytvořených dat, věrohodné analýzy a interpretace dat, publikační etiky, originality a významnosti ve srovnání s mezinárodní úrovní, přínosu k poznání a společenské relevance.

Kromě zásad FAIR by se DMP měly rovněž zabývat jinými výstupy výzkumu než daty a měly by pečlivě zvážit aspekty související s přidělováním zdrojů, bezpečností dat a etickými aspekty.

Plán pro správu dat v současné fázi přípravy projektu počítá rovněž s jinými výstupy výzkumu než daty, zejména účastí jednotlivých členů řešitelského týmu v dalších vědeckovýzkumných iniciativách ve stejném či souvisejícím oboru. Řešitelský tým posoudí aspekty související s přidělováním zdrojů, bezpečností dat a etickými aspekty. Řešitelský tým bude jednat tak, aby zajistil bezpečnost k zamezení jejich zneužití třetími osobami.

3. Další výstupy výzkumu

Kromě správy dat by příjemci měli také zvážit a naplánovat správu dalších výstupů výzkumu, které mohou být generovány nebo znovu použity v rámci jejich projektů. Tyto výstupy mohou být digitální (např. software, pracovní toky, protokoly, modely atd.) Nebo fyzické (např. nové materiály, vzorky atd.).

V současné fázi přípravy projektu se předpokládá s dalšími výstupy výzkumu, které budou vytvořeny v průběhu řešení projektu, sdíleny a použity v rámci výzkumu. Správa dalších výstupů je předmětem plánování v průběhu řešení projektu.

Příjemci by měli zvážit, které z otázek týkajících se výše uvedených FAIR standardů se mohou vztahovat na řízení dalších výstupů výzkumu a měly by se snažit poskytnout dostatečné podrobnosti o tom, jak budou jejich výstupy z výzkumu řízeny a sdíleny nebo zpřístupněny k opětovnému použití v souladu se zásadami FAIR.

Tvůrci dalších výstupů výzkumu budou dodržovat FAIR standardy zmiňované výše, v případě pochybností bude daná problematika konzultována a řízena osobou zodpovědnou v rámci řešitelského týmu.

4. Alokace zdrojů

Jaké budou náklady na vytvoření FAIR dat nebo jiných výstupů výzkumu ve vašem projektu (např. přímé a nepřímé náklady související s úložištěm, archivací, opětovným použitím, zabezpečením atd.)?

Projekt předpokládá mzdové náklady na pozici Data Steward (0,1 FTE) a dále výdaje ve formě nákupu služeb – publikační poplatky. Pro potřebu místního ukládání dat a jejich přenosu za účelem využití ve výzkumu bude nákladem případné pořízení pevných disků a USB flash disků.

Jak budou tyto náklady pokryty?

Náklady spojené se správou dat o výzkumu budou pokryty v rámci grantu OP JAK/Špičkový výzkum, pokud budou vyhodnoceny jako potřebné a způsobilé a v souladu s podmínkami grantové dohody.

Kdo bude zodpovědný za správu dat ve vašem projektu?

Bude vytvořena pracovní pozice Data Steward (odborník na správu dat). Náplň práce odborníka na správu dat: sledování činností správy dat, vývoj plánu správy dat, kontrola zpřístupnění publikací v repozitáři, sledování termínů, podpora členů řešitelského týmu a jejich práce s daty, kontrola výstupů projektu, vyhodnocení, analýza a shrnutí dat projektu.

Jak bude zajištěno dlouhodobé uchování? Diskutujte o nezbytných zdrojích, jak toho dosáhnout (náklady a potenciální hodnota, kdo a jak rozhoduje, jaká data budou uchovávána a jak dlouho)?

Dlouhodobé uchování bude zajištěno ukládáním dat v repozitáři Zenodo.

5. Bezpečnost dat

Jaká opatření jsou nebo budou zavedena pro zabezpečení dat (včetně obnovy dat, zabezpečeného úložiště/archivace a přenosu citlivých dat)?

Data jsou zálohována na samostatném úložišti VŠB – TUO a také na místních počítačích, obnova dat je zajištěna v souladu s IT celouniverzitními pravidly na VŠB – TUO. Operační systém a software nainstalovaný na serverech, které ukládají data, jsou v souladu s IT celouniverzitními pravidly na VŠB – TUO. V průběhu řešení projektu se nepředpokládá záznam citlivých dat jako jsou osobní údaje. Výjimkou mohou být údaje obsahující obchodní tajemství, s takovými údaji bude nakládáno s maximální obezřetností.

Budou data bezpečně uložena v důvěryhodných úložištích pro dlouhodobé uchování a udržování?

Data budou bezpečně uložena na samostatném úložišti VŠB – TUO a také na místních počítačích. Operační systém a software nainstalovaný na serverech, které ukládají data, jsou v souladu s IT celouniverzitními pravidly na VŠB – TUO. Dlouhodobé uchování bude zajištěno ukládáním dat v repozitáři Zenodo.

6. Etika

Existují nebo mohly by existovat nějaké etické nebo právní překážky, které mohou mít dopad na sdílení dat? Lze o nich také diskutovat v kontextu etického přezkumu. Je – li to relevantní, zahrňte do popisu akce Descriptio of Action (DoA) odkazy na etické výstupy a kapitulu etiky.

Neexistují žádné etické nebo právní překážky, které mohou mít dopad na sdílení dat.

Bude informovaný souhlas se sdílením dat a dlouhodobým uchováváním zahrnut do dotazníků zabývajících se osobními údaji?

Projekt nebude zahrnovat žádný výzkum zahrnující osoby, tedy nebude prováděno sdílení dat obsahující osobní údaje.

7. Ostatní

Využíváte, nebo budete využívat jiné národní/grantové/sectorové/institucionální postupy pro správu dat? Pokud ano, jaké (uvedte prosím jejich seznam a stručně je popište).

V současné fázi přípravy projektu nevyužíváme žádné další postupy pro správu dat mimo výše uvedené. Vzhledem k tomu, že VŠB – TUO disponuje nástroji jako DMPonline, DMPTool, Argos nebo Data Stewardship Wizard, vyhodnocujeme v současné fázi přípravy projektu přínosy a nevýhody následného využití Data Stewardship Wizard, který nabízí šablonu pro správu dat.